

Las escalas de dinamización homeopática y su equivalencia matemática aproximada

*Dr. Vicente Rosas Landa L.**

*Dr. Ramón E. Rodríguez Martínez***

*Dr. Jorge Oseguera Anguiano***

Los médicos homeópatas han sido subyugados siempre por el "encanto" de las diferentes escalas de dinamización, así como por las técnicas y materiales de preparación.

Resulta poco claro para quienes se inician en esta disciplina médica, entender a qué equivalen las diversas dinamizaciones, dadas las diversas escalas y potencias con que se enfrentan durante el estudio de la farmacoterapia homeopática. Esto ha generado una serie de opiniones encontradas y falsa información en cuanto a la equivalencia existente entre las dinamizaciones de las diversas escalas utilizadas para la preparación de los medicamentos homeopáticos.

Desde el desarrollo de la homeopatía por Samuel Hahnemann (3) muchos han sido los médicos homeópatas que han tratado de encontrar nuevas alternativas para la preparación de los medicamentos: pocos lo han logrado.

En este artículo nos ocuparemos de las escalas de dinamización más usuales en la época actual, dejando a un lado las que sólo han quedado como parte de la historia.

Tomaremos como base la escala centesimal hahnemanniana y la compararemos contra las escalas decimal, korsakoviana y cincuenta milésimal.

Debido a la diversidad de solutos susceptibles de ser dinamizados y que se utilizan en homeopatía, y a que cada uno de ellos tiene concentraciones diferentes, los cálculos se harán considerando que se tratase de una solución molar, lo que permitirá, conociendo los pesos moleculares de los diferentes solutos, traspolar el cálculo a cada medicamento.

* Profesor del Departamento de Homeopatía de la E.N.M. y H. del I.P.N. Becario DEDICT-COFAA.

** Profesor del Departamento de Homeopatía de la E.N.M. y H. del I.P.N.

Para que esto sea más comprensible, describiremos primero *grosso modo* las técnicas y definiremos algunos términos, a fin de señalar cada una de las razones de los cálculos matemáticos obtenidos.

Trituración: es el método de desconcentración que se utiliza en homeopatía para la preparación de las sustancias que no son solubles en alcohol-agua. La sustancia a desconcentrar se pone en lactosa en una proporción de 1 en 10 o de 1 en 100, según la escala que se desee utilizar. (2, 3,11)

Se acepta que a partir de la tercera trituración centesimal consecutiva, es decir a la concentración de 1/1 000 000 (10^{-6}) se puede solubilizar cualquier sustancia insoluble al inicio y pasar entonces a las desconcentraciones en medio líquido. (2,10,11)

Dilución: es el método de desconcentración utilizado con las sustancias a partir de la 4 CH. (2)

Dinamización: es el conjunto de operaciones que permiten al medicamento ir de lo ponderable a lo "infinitesimal". La dinamización se efectúa en medio líquido por dilución acompañada de sucusión y por trituración para las sustancias insolubles en alcohol-agua. (2,3)

Sucusión: por medio de esta agitación es como se ha demostrado en numerosos estudios que algunas propiedades fisicoquímicas de los solventes se ven modificadas, a la vez que adquieren otras (6, 8), obteniendo así este nuevo producto propiedades curativas irrefutables.

Preparaciones centesimales: (CH)

Las materias solubles en alcohol-agua y las insolubles a partir de la 4 CH, se preparan poniendo y sucusionando 1 parte de la tintura madre o de la 3 trit. CH en 99 partes de alcohol-agua, obteniéndose así la 1 CH o la 4 CH, respectivamente; para obtener la siguiente dinamización, se toma una parte de la preparación anterior y se pone en un frasco nuevo con 99 partes de alcohol-agua y se sucusiona, obteniéndose la 2 CH o la 5 CH, según el caso, y así sucesivamente hasta obtener la dinamización deseada. Las dinamizaciones centesimales usuales en México son: 3 CH, 6 CH, 12 CH, 30 CH, 200 CH y 1 000 CH. (4,7,11)

Preparaciones decimales: (X) o (D)

La desconcentración por esta técnica es similar al método centesimal; la única diferencia radica en las proporciones, ya que aquí se pone 1 parte de soluto por 10 de solvente, pudiéndose hacer por trituración o en medio líquido. Si ponemos 1 parte de la tintura madre en 9 de alcohol-agua, obtendremos la 1 X, de la cual tomaremos 1 parte para ponerla en un frasco nuevo con 9 partes de alcohol-agua y obtener así la 2 X, y así sucesivamente hasta llegar a la dinamización deseada. En México, esta escala se utiliza básicamente para la preparación de medicamentos organotrópicos, que han demostrado una acción efectiva en dosis ponderables, siendo las más usuales: 1 X, 3 X, 6 X y 12 X. Algunos médicos homeópatas mexicanos utilizan también la 30 X, 60 X y 120 X. (2, 10, 11)

Preparaciones korsakovianas: (K)

Este procedimiento difiere de los anteriores, en que la desconcentración se realiza en un mismo frasco. La primera dinamización se prepara llenando un frasco con tintura madre, el cual posteriormente se vacía y el producto que queda adherido a las paredes se toma como una centésima parte de lo que contenía el recipiente; a éste se le agregan 99 partes de alcohol-agua, obteniendo de esta manera la 1 K; se vacía el frasco y se vuelven a agregar 99 partes de alcohol-agua, para obtener la 2 K, y así sucesivamente hasta llegar a la dinamización deseada (1,2,7). Para efectos de este estudio, debemos considerar que en las técnicas homeopáticas, los frascos que se utilizan deben estar llenos en dos tercios de su capacidad y para la presente técnica, cada vez que se vacíe el frasco, deberá volverse a llenar hasta dos tercios de su capacidad. Korsakov consideró como exacta la cantidad adherida a la pared del recipiente. Si esto fuese cierto, esta escala sería equivalente a la centesimal hahnemanniana; sin embargo, dado que esto no es así se procedió a sacar las equivalencias correspondientes (1, 5, 9). Estas dinamizaciones fueron conocidas y aprobadas por Samuel Hahnemann. En México no son de uso corriente y la escala más comúnmente utilizada es: 6 K, 12 K, 30 K, 200 K, 1,000 K y 10 000 K. (1,2)

Preparaciones cincuenta milésimales: (LM)

Este método de preparación complica el cálculo matemático aún más que los

anteriores, ya que conlleva diversos tipos de desconcentraciones sucesivas: una en forma de trituración centesimal, hasta la 3 trit. CH, para de ahí realizar el paso del sólido a líquido de la siguiente manera. Se pone un grano (0.0648 g) de la 3 trit. CH en 500 gotas de una mezcla de alcohol-agua (1 a 4); una vez sucusionada, se toma una gota y se coloca en un frasco nuevo y se le agregan 100 gotas de alcohol-agua (96°) y se sucusiona, obteniéndose de esta manera la 1/LM; como se considera que una gota es capaz de impregnar 500 grageas, se impregnan 50 000 grageas (69 g aproximadamente), de esta forma se conserva la preparación de forma más estable. Una de estas grageas es depositada en un frasco nuevo y disuelta con una gota de agua destilada: ya disuelta se le agregan 100 gotas de alcohol-agua (96°) y se sucusiona, obteniéndose así la 2/LM y así sucesivamente hasta obtener la dinamización deseada (2,3). Estas dinamizaciones se han vuelto muy populares en México entre los médicos homeópatas unicistas. La escala usual de las LM es: 6/LM, 30/LM, 60/LM, 90/LM y 120/LM. (2)

Para efecto de los cálculos que realizaremos, daremos por un hecho:

- que el cálculo fue realizado en forma genérica a partir de soluciones uno molar (1 M).
- que las proporciones 1/10, 1/100 y 1/50,000 son exactas

En el cuadro núm. 1 mostramos el resultado de los cálculos matemáticos obtenidos.

Concentración matemática aproximada	Centesimal hahnemanniana (CH)	Decimal (X)(D)	Korsakoviana (K)	Cincuenta milesimal (LM)
1×10^{-1}		1X		
1×10^{-3}		3X		
1×10^{-6}	3CH	6X		
1×10^{-8}	4CH	8X	6K	
1×10^{-9}		9X	12K	
1×10^{-10}	5CH	10X	30K	
2×10^{-11}				1LM
1×10^{-12}	6CH	12X	200K	
1×10^{-18}	9CH	18X	1000K	
1×10^{-24}	12CH	24X		
1×10^{-30}	15CH	30X	10 000K	
6×10^{-42}				6LM
1×10^{-60}	30CH	60X		
4×10^{-72}				12LM
1×10^{-101}		101X		18LM
1×10^{-120}	60CH	120X		
1×10^{-133}		133X		24LM
1×10^{-164}	82CH	164X		30LM
1×10^{-311}		311X		60LM
1×10^{-400}	200CH	400X		
1×10^{-488}	244CH	488X		90LM
1×10^{-647}		647X		120LM
1×10^{-2000}	1000CH	2000X		

Bibliografía

- Boiron Ch., Remy J. "L'Homeopathie, un Combat Scientifique". Ed. Albin Michel. 1990. Francia.
- Demarque D. "Le Medicament Homeopatique-Sa prescription". Ed. C.E.D.H. 1975. Francia.
- Hahnemann S. "L'Organon de l'Art de Guérir-sixième édition". Ed. Boiron. 1984. Francia.
- Mendiola R. "Farmacodinamia Homeopática I". Ed. F.A.B. 1974. México.
- Mendiola R. "Bases Científicas de la Medicina Homeopática" Ed. F.A.B. 1979. México.
- Nasi, Martoni, Gonçalves, "Medida da conductividade eléctrica em medicamentos homeopáticos" (I y II). Pesquisa Homeopática. Julio 1987. Brasil.
- Rosas Landa V. "Farmacodinamia Homeopática II". Ed. N. E. M. H. M. 1990. México.
- Rosas Landa V. Rodríguez R. "Espectro fluorométrico de los medicamentos homeopáticos". Revista de la ENM y H del IPN. Marzo-Abril 1990. México.
- Vannier L. "Terapéutica Homeopática". Ed. Porrúa S.A. 1967. México.
- Vannier L. "Les Origines et l'Avenir de l'Homeopathie".
- Zepeda L. "Farmacopea Homeopática (I)". EDAMEX. 1990. México.